

COMO A TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO PODE AJUDAR EM CASOS DE ANSIEDADE

Rebeka de Paula Leite¹
Marlo Renan Rocha Lopes²

Resumo: O trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de revisão narrativa de literatura sobre como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) pode ajudar na ansiedade, visando a transformação e evolução pessoal do indivíduo. O foco vai além das respostas a estímulos internos e externos, analisando a história filogenética da humanidade e o ambiente. Apresenta-se a metodologia de revisão narrativa de literatura com a apresentação da metáfora de uma árvore para facilitar a compreensão dos processos de desenvolvimento emocional dos indivíduos com ansiedade, permitindo reflexões sobre fortalecimento das raízes e a produção de frutos saudáveis. Conclui-se que os clientes, através do trabalho com ACT, podem viver uma vida menos reativa e mais significativa, desenvolvendo autoconfiança, mesmo na presença dos sintomas.

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso; Ansiedade; Evolução pessoal; Filogenética; Ambiente.

¹ Graduanda do Curso de Psicologia pelo UniGRANDE, rebekadepaulaleite@gmail.com

² Orientador, Mestre em Psicologia pela UNIFOR, marlorenanlopes@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) é uma abordagem cognitivo-comportamental de terceira geração que pode ser eficaz no tratamento da ansiedade. Ela utiliza estratégias de aceitação e comprometimento para ajudar as pessoas a lidarem com suas emoções e pensamentos difíceis. Abordar essa temática é essencial para quem enfrenta dificuldades na gestão de estados emocionais. A ACT enfatiza a importância do desenvolvimento da consciência emocional, que envolve, a capacidade de gerenciar comportamentos e ações de forma saudável. Esta pesquisa visa ressaltar que é possível lidar com as experiências de uma forma que traga reforços positivos para a realização pessoal, tanto no âmbito individual quanto profissional. Isso envolve aprender a não reagir cegamente a gatilhos e ações aversivas, tomando decisões mais conscientes e estratégicas, em vez de ficar preso a comportamentos impulsivos no cotidiano (HAYES; WILSON, 1995). Observa-se frequentemente uma combinação de ações impulsivas com emoções, sentimentos e pensamentos aversivos, resultando em reforço negativo. A ACT auxilia os pacientes a se relacionarem com eventos internos de forma que eles causem menos impacto no comportamento, aumentando a flexibilidade psicológica que se refere à capacidade de funcionar de maneira saudável, apesar de situações difíceis, e a compreensão de si mesmo. Isso envolve questionar: “Como eu vou agir diante dos sofrimentos e eventos desagradáveis”? De modo geral promovendo a capacidade de entrar em contato com experiências interna e externas, gerando o autoconhecimento, autocontrole e a autoconfiança. Contribuindo para a redução dos sintomas ansiosos. Em um estudo, por exemplo, verificou-se uma redução de 39,7% na ansiedade entre os pacientes que aplicaram ACT (HAYES; WILSON, 1995).

O objetivo da ACT é que os indivíduos consigam entrar em contato com o momento presente deixando de lado o passado e uma busca incansável pelo futuro no seu controle a todo o momento. Modificando as reações psicológicas e comportamentos aversivos de acordo com seu ambiente, valores, intenções e realizações. A metodologia para investigar a eficácia da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) no tratamento da ansiedade segue várias etapas. Inicialmente, os participantes passam por uma avaliação psicológica, utilizando questionários padronizados, como o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e a Escala de Ansiedade Generalizada (GAD-7), para medir os níveis de ansiedade antes do tratamento. Esses instrumentos fornecem uma linha de base para comparação após a intervenção. Os participantes são, então, submetidos a entrevistas semiestruturadas, que exploram suas experiências emocionais e cognitivas. Isso permite ao terapeuta entender como os pacientes percebem seus sintomas de ansiedade e comportamentos

relacionados. A intervenção com a estruturada em sessões terapêuticas que variam de 8 a 12 encontros, dependendo das necessidades individuais (LUOMA; HAYES; WALSER, 2022).

As sessões seguem um protocolo específico que inclui: Exercícios de aceitação, que ajudam os pacientes a aceitar pensamentos e sentimentos sem evitá-los. Intervém com seis processos centrais: aceitação, defusão cognitiva, contato com o presente, valores, ação comprometida e eu como contexto. Identificando assim os valores pessoais, ajudando os pacientes a reconhecer o que é mais importante para eles e a alinhar suas ações a esses valores. Após a intervenção, os mesmos questionários aplicados no início são novamente administrados para medir a redução nos níveis de ansiedade. Além disso, entrevistas finais são conduzidas para avaliar a percepção dos pacientes sobre a eficácia do tratamento (LUOMA; HAYES; WALSER, 2022).

O objetivo deste trabalho é propor uma análise sobre como o ACT pode ser utilizado no tratamento da ansiedade, explorando seus fundamentos teóricos e apresentando uma metáfora baseada na imagem de uma árvore na liberdade de experiências internas e no comprometimento com ações graves. Através da metáfora da árvore, que oferece uma analogia entre o desenvolvimento emocional e o cuidado físico de uma planta, discutiremos como o desenvolvimento emocional e a ACT podem ajudar os indivíduos a se tornarem emocionalmente resilientes e a encontrarem um caminho de crescimento pessoal.

2. METODOLOGIA

Foi utilizada uma revisão narrativa de literatura que tem como objetivo expor, argumentar e defender uma tese ou hipótese, baseando-se em textos e estudos analisados pelo autor. Por meio da interpretação crítica dessas fontes, busca-se construir uma argumentação sólida e fundamentada evidenciando a validade das conclusões apresentadas. Também usamos conceitos de aplicação da terapia cognitiva de terceira geração ACT e uma metáfora do crescimento de uma árvore correlacionado com a ansiedade e por último alguns dados bibliográficos para melhor compreensão do estudo em Skinner (1995) e o Manual de Habilidades da Terapia de Aceitação e Compromisso. É importante destacar que todos os autores estão correlacionados com o tema da pesquisa científica assim apresentado ao longo do trabalho o papel e a importância de cada um.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dados descritos no livro *Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change*, escrito por Steven Hayes, um dos fundadores da Terapia de Aceitação e Compromisso, mostram que a ACT tem sido eficaz na redução significativa da ansiedade. A abordagem promove a aceitação das experiências internas e aumenta a flexibilidade psicológica, o que ajuda a minimizar o impacto dos eventos estressantes no comportamento dos indivíduos. Isso é especialmente relevante no contexto acadêmico, onde muitos estudantes vivenciam altos níveis de ansiedade. Um exemplo comum é a frustração gerada pela comparação de notas entre colegas, o que leva a um ciclo de ansiedade e controle aversivo em relação à matéria estudada. A ACT trabalha para mudar a percepção dos alunos sobre essa comparação, incentivando a aceitação de que cada indivíduo tem sua própria história e método de aprendizado. Além das técnicas de aceitação e comprometimento, a ACT também ensina que apenas ler sobre como lidar com os sintomas da ansiedade e as ações negativas e positivas não é suficiente – é necessário agir apesar dos sintomas (LUOMA; HAYES; WALSER, 2022). Esses sintomas podem incluir preocupação excessiva, inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e problemas de sono. Em casos mais graves, podem ocorrer ataques de pânico, sensações de perigo iminente, batimentos cardíacos acelerados, tremores e falta de ar. Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que 26,8% dos jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, já receberam diagnóstico de ansiedade (HAYES; WILSON, 1995). Surpreendentemente, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Nesse cenário, a ACT emerge como uma ferramenta valiosa para lidar com essa questão.

Para explicar de maneira mais acessível o processo da (ACT), utilizaremos uma metáfora que compara o desenvolvimento emocional das pessoas ao crescimento de uma árvore. Como é composta uma árvore? Uma árvore é composta por raízes, tronco, galhos, folhas e frutos. Cada parte da árvore representa um aspecto da vida e do estado emocional do indivíduo. Folhas: Representam o que a pessoa mostra externamente ao mundo, suas interações e como ela se expressa (Suas mãos); Galhos: Simbolizam as ações e comportamentos que sustentam a pessoa em sua vida (Braços); Tronco: Representa o corpo físico e emocional da pessoa. Ele deve estar equilibrado para sustentar o desenvolvimento (Corpo); Frutos: É o resultado final do desenvolvimento pessoal, o que a pessoa oferece ao mundo e a si mesma, como conquistas, relações e realizações (A descoberta);

Raízes: Simbolizam as bases emocionais e os valores pessoais. São essenciais para que o indivíduo esteja firme e conectado à sua realidade (conexão com a sua realidade leva você aos seus caminhos).

Para que uma árvore cresça saudável, é preciso que suas raízes sejam fortes e que ela receba nutrientes adequados, como água, sol, cuidado e proteção. Da mesma forma, para que uma pessoa consiga lidar com a ansiedade e crescer emocionalmente, ela precisa de autocuidado, autoconfiança, apoio e estratégias eficazes, como as oferecidas pela ACT. As pessoas que sofrem com ansiedade, muitas vezes, têm dificuldades em firmar suas "raízes", o que as impede de desenvolver frutos saudáveis, ou as leva a ter frutos frágeis e falsos. "Como está a sua árvore?" é uma pergunta metafórica que convida o indivíduo a refletir sobre seu estado emocional e comportamental. Se os frutos (resultados e realizações) estão fracos ou ausentes, é necessário voltar às raízes e ao tronco para verificar se estão firmes e saudáveis. A ACT ajuda a fortalecer essas raízes, promovendo o desenvolvimento de comportamentos e respostas positivas ao ambiente, mesmo na presença de sintomas de ansiedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Análise do Comportamento traz as experiências como aprendizado primordial e o conhecimento da história do sujeito. Sendo possível reconhecer tudo, aceitar e se comprometer a mudar e melhorar. Assim descrito pela ACT e pela metáfora da árvore. Precisamente na terapia cognitiva-comportamental, e solicitado aos clientes que se envolvam no processo de aprendizagem experiencial e que estejam dispostos a experimentar tudo o que acompanha esse aprendizado, incluindo falhas e erros dolorosos; como por exemplo, a nossa cabeça que precisa ser a nossa sabedoria, agir com a razão livre de controles aversivos, e a boca responsável pelas palavras onde e preciso parar de falar coisas negativas para si mesmo.

Como em uma aula prática no laboratório, a cada parte da nossa vida acontece a extinção de uma ação ou comportamento, aprendendo-se um novo ou aprimorando, assim é necessário trabalhar os indivíduos que sofrem de ansiedade através da experimentação. Posteriormente usando também da inteligência artificial no diagnóstico precoce da ansiedade e no auxílio dos sintomas sendo alvo de pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

HAYES, S. C.; WILSON, K. G. The role of cognition in complex human behavior: A contextualistic perspective. **Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry**, v. 26, n. 13, pp. 241-248, 1995.

LUOMA, Jason; HAYES, Steven; WALSER, Robyn. **Manual de habilidades da terapia de aceitação e compromisso para terapeutas**. Rio de Janeiro: Sinopses, 2022.

SKINNER, Frederic. **Sobre o Behaviorismo**. São Paulo: Cultrix, 1995.